

DOI: 10.5281/zenodo.13619601

DOLANDIRICILIK AMAÇLI BURS BAŞVURU SİTELERİNİ TESPİT ETMENİN YOLLARI

1. ADIM: Öncelikle linkleri tıklamadan önce de zararlı yazılım analizi yapın bunun için virus total ve hybrid analysis kullanabilirsiniz.

Web sitesi virus total ve hybrid analysiste temiz dahi çıksa bu web sitesine güvenileceği anlamına gelmez. Bu durum sitenin zararlı yazılım içermeyebileceği anlamına gelir.

2. ADIM: Daima siteye giriş yapmadan içeriğini görmek iyidir. Sitenin içeriğini screenshot.guru'dan inceleyebilirsiniz. poe.com yapay zekalı sohbet botu platformundan linki yazıp gözüken HTML dosyasından dosyayı indirip web sitesinin içeriğine bakabilirsiniz. Pentestkit mobile veya herhangi bir araçla web sitesinin içeriğine kodlarını alıp online bir HTML editörü ile web sitesinin içeriğine bakabilirsiniz. Örnek olarak bugün USOM'a ihbar ettiğim dolandırıcılık amaçlı kurulan bir web sitesinin Hayat Boyu Vakfı'nın HTML dosyasının nasıl gözüktüğünü paylaşıyorum.

Web sitesinin HTML dosyasını indirince gördüm ki sitenin içeriği komple bursla ilgilidir alakalıdır. Bu web sitesinin dolandırıcılık amaçlı kurulduğunu gösterir.

3. ADIM: Web sitesinin URL linkini Scamvoid ve scamadviser'dan geçirin. Scamvoid'ten geçirinince düşük trafik hacmi ve 2 gün önce kurulduğunu sonucu çıktı. Hâlbuki web sitesinde 2006 yılında kurulduğunu belirtiyordu.

Hayatboyuvakif.org

Hayatboyuvakif.org'un dolandırıcılık mı yoksa meşru mu olduğunu kontrol edin

Son güncelleme 1 saniye önce | [Şimdi güncelle](#)

Son Karar

⚠️ Potansiyel Olarak Güvenli

Site henüz çok yeni ve henüz onu değerlendiremiyoruz:

Hayatboyuvakif.org	
⚠️ Bilinmiyor (Henüz Derecelendirilmedi)	
İmu	✅ Algılanamadı (0/9)
⚠️ Düşük Trafik Hacmi	
⚠️ Sadece 2 Gün Önce (2024-08-27)	

4. ADIM: Whois sorgusu yapıp kaydedici şirketi ve web sitesinin kayıtlı olduğu şahsı bulun.

Whois sorgulamasına göre alan adı 29 Ağustos 2024 tarihinde Tucows Domains Inc. tarafından kaydedilmiş ve bir yıllık süreyle kayıt edilmiş alan adı şu anda güncelleme ve transfer işlemlerine karşı korunmaktadır. Ayrıca, alan adı sahibinin ve yöneticisinin bilgileri gizlilik nedenleriyle açıklanmamıştır.

5. ADIM: <https://web.archive.org/>'tan sitenin geçmişteki görünümüne bakın bu web sitesi yeni kurulduğu için arşivlenmişti.

6. ADIM: Nmap ile tarama yapın bunun için için mobil için Nmap Wrapper kullanabilirsiniz. `nmap -sn hayatboyuvakif.org` komutuyla Nmap sorgulaması yaptım. Nmap taramasına göre, "hayatboyuvakif.org" alan adının IP adresi 185.230.63.186 aktif olup ve bu adres Wix platformu tarafından sağlanmaktadır. Tarama sırasında yalnızca ana IP adresi 185.230.63.186 tarandı ve bu IP adresinin aktif olduğu doğrulandı. Diğer IP adresleri ise taranmadı. Ters DNS kaydına göre, bu IP adresi Wix platformuna ait bir alokasyon olup, herhangi bir spesifik web sitesine atanmamış.

17:12 4G 58

Nmap Wrapper

Starting Nmap 7.95 (<https://nmap.org>) at 2024-08-30 17:01 +03
Nmap scan report for hayatboyuvakif.org (185.230.63.186)
Host is up (0.11s latency).
Other addresses for hayatboyuvakif.org (not scanned): 185.230.63.107 185.230.63.171
rDNS record for 185.230.63.186: unallocated.63.wixsite.com
Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 1.18 seconds

`nmap -sn hayatboyuvakif.org`

Ardından dolandırıcılık için kurulan bu web sitesini USOM'a ihbar ettim.

Dolandırıcılara ait burs sitelerini tespit etmenin diğer bazı basit yollarıda şöyledir:

1. Güvenilir Kaynaklar: Bursları resmi üniversite veya kurum web sitelerinden veya tanınmış kuruluşların sitelerinden araştırın.
2. İnceleme: Sitelerin ve burs programlarının detaylı bir incelemesini yapın. Bilgi eksikliği, belirsiz koşullar veya aşırı vurgulanmış vaatler dolandırıcılık işaretleri olabilir.
3. İletişim Bilgileri: Geçerli bir iletişim bilgisi sağlanmış mı? Telefon numarası, e-posta adresi veya fiziksel adres gibi iletişim bilgileri olmayan sitelerden uzak durun.
4. Ücret Talepleri: Burs başvurusu veya bilgi için ücret talep eden sitelerden kaçının.

Gerçek burslar için genellikle ücret talep edilmez.

5. Referanslar ve İncelemeler: Diğer öğrencilerin veya başvuru yapanların geri bildirimlerini ve deneyimlerini araştırın.

6. Lisans ve Akreditasyon: Burs veren kuruluşların resmi olarak lisanslı ve akredite edilmiş olmasına dikkat edin.

7. Güvenlik Sertifikaları: Web sitelerinin güvenlik sertifikalarına sahip olup olmadığını kontrol edin. Güvenli bağlantılar HTTPS ile başlar ve bir kilit simgesiyle belirtilir.

8. Hızlı Karar Vermeyin: Acele etmeyin ve karar vermeden önce dikkatlice düşünün. Dolandırıcılar genellikle acil kararlar almaya çalışmanızı sağlamak için baskı yaparlar.

9. Araştırma Yapın: Burs veya kuruluş hakkında internet araştırması yaparak başkalarının deneyimlerini ve yorumlarını okuyun.

10) Web siteleri sadece burs için kurulmuşsa o siteler dolandırıcılık amaçlı kurulmuştur.

11) Gerçekten burs verecek kişi ve kurumlar burs başvurusu için bir süre belirlerken dolandırıcılar tarafından kurulan sitelere başvuru yaptığınız zaman dolandırıcılar ya aynı gün ya da bir sonraki gün iletişime geçerler ve web sitelerinde de sahte burs başvurusu bitmez.

12) Dürüst olan kişiler telegram ve whatsapp üzerinden burs vermek için iletişime geçmezler dolandırıcılarsa telegram ve whatsapp üzerinden iletişime geçerler zaten telegram dolandırıcı kişilerin cirit attığı yerdir.

13) URL'yi Kontrol Edin: Sahte siteler genellikle meşru sitelerin URL'lerine benzer adresler kullanır. URL'yi dikkatlice inceleyerek, doğru adreste olduğunuzdan emin olun. Dolandırıcılara ait URL'lerde genellikle yazım yanlışları olur.

14) Site Tasarımı ve Dil Kullanımı: Sahte siteler genellikle düşük kaliteli grafiklere ve hatalı dil kullanımına sahip olabilir. Profesyonel olmayan site tasarımı ve yazım hataları, dolandırıcılık belirtisi olabilir.

15) Müşteri Yorumları ve Geri Bildirimler: Gerçek kullanıcı yorumları ve geri bildirimler, sitenin güvenilirliği hakkında fikir verebilir. Ancak, sahte yorumların olabileceğini unutmayın. Şikayetvar gibi sitelerden burs başvurusu yapacağınız kurum hakkında araştırma yapın.

16) Sahte siteleri tespit etmeye yardımcı olabilecek bazı tarayıcı eklentileri ve web siteleri mevcuttur. Örneğin:

VirusTotal: Bu web sitesi, girdiğiniz URL'yi çeşitli virüsten koruma tarayıcıları ve alan adı kara liste hizmetleriyle kontrol eder.

McAfee SiteAdvisor: Bu tarayıcı eklentisi, ziyaret ettiğiniz web sitelerini spam ve kötü amaçlı yazılımlara karşı test eder ve sizi uyarmak için ek bir koruma katmanı sağlar.

Whois Sorgulama: Bir web sitesinin sahibi ve iletişim bilgileri gibi kayıt detaylarını

öğrenmek için kullanılır. Bu, sitenin ne kadar eski olduğunu ve gerçek bir kuruluşa ait olup olmadığını anlamanıza yardımcı olabilir.

Google Güvenli Tarama: Google'ın sunduğu bu hizmet, ziyaret ettiğiniz sitelerin güvenli olup olmadığını kontrol eder.

USOM (Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi)

17) Sosyal Medya ve Forumları Kontrol Edin: Burs veren kuruluşların sosyal medya hesaplarını ve ilgili forumlardaki tartışmaları inceleyin.

18) Resmi Belgeleri İsteyin: Burs veren kurumdan resmi belgeler veya sertifikalar isteyerek, onların meşruiyetini doğrulayın.

19) Kurumla Doğrudan İletişime Geçin: Şüpheli durumlarda, kurumun resmi iletişim kanalları üzerinden doğrulama yapın.

20) Gizlilik Politikası ve Kullanım Koşulları: Meşru siteler genellikle kullanıcıların haklarını ve verilerinin nasıl kullanılacağını açıklayan detaylı gizlilik politikalarına ve kullanım koşullarına sahiptir. Bu belgelerin olmaması veya çok genel olması şüphe uyandırabilir.

21) Dolandırıcılar sizlerden papara hesabı ister ve sizlere para gönderir bu parayı tekrar kendilerine iade etmenizi isterler bu genellikle 105 lira olur. Dürüst olan hiç kimse sizlerden papara hesabı açmayı talep etmez.

Bu ipuçları, dolandırıcılara ait burs sitelerini tespit etmenize yardımcı olabilir.

YAZAR HAKKINDA

10/10/1992 tarihinde Şırnak İdil'de doğdum. Liseyi Şırnak İdil Cumhuriyet Anadolu Lisesi'nde okudum. Ardından mezun olduktan sonra Onsekiz Mart Üniversitesi Ziraat mühendisliği tarla bitkileri bölümü kazandım. Ardından Artvin Çoruh Üniversitesi fen bilgisi öğretmenliği kazandım. Ardından İnönü Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu ağız ve diş sağlığı merkezi kazandım. Ardından Şırnak Üniversitesi İdil Meslek Yüksekokulu Elektrikli cihaz teknolojisi bölümünü kazandım. Bu bölümü tercih birincilikle bitirdim. Ardından Artuklu Üniversitesi Midyat Meslek Yüksekokulu bilgisayar programcılığı kazandım. Şuanda Artuklu Üniversitesi Midyat Meslek Yüksekokulu bilgisayar programcılığı bölümü okuyorum. 11'i MEB onaylı olmak üzere 200 tane sertifikam ve öğretmenlere yönelik Türkçenin yabancı dil olarak öğretimi sertifikam var.

Rıdvan Kaya

Tel: 05541044783